

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES DE UMA ESCOLA DE MÚSICA SOBRE A ADOÇÃO DO *HOME OFFICE* DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Caroline de Almeida Santos,
Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
carolinealmeida274@gmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira
Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil,
oliveirapco@hotmail.com

RESUMO.

Abordar assuntos que envolvam a tecnologia é fundamental nos dias atuais, pois o mundo está vivenciando um momento histórico – Pandemia do COVID-19 - que provocou isolamento social, o que resultou na necessidade do uso da tecnologia e do mundo virtual em nosso cotidiano. Diante deste cenário, muitas empresas tiveram que se adaptar ao “novo normal”, que é a utilização de plataformas online, adotando a modalidade de trabalho “*Home office*”, para manter suas rendas e dar continuidade aos negócios. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a percepção dos colaboradores, da escola de música Bateras Beat, em relação a adoção do *home office* durante a pandemia. Com a utilização da metodologia de natureza qualitativa, foram levantados dados, através de um formulário online, com cinco funcionários da escola de música. Os resultados apontam que os funcionários enfrentaram dificuldades para se adaptar ao trabalho remoto e trazem como um dos principais problemas, a falta de espaço físico em suas casas. Apesar das dificuldades, os resultados nos mostram que a adoção desta modalidade beneficiou os funcionários na otimização do tempo e que aumentou a produtividade de alguns colaboradores. Resultados mostram que, dos entrevistados, nenhum havia tido contato com o trabalho remoto antes da pandemia, o que aumenta a relevância desta pesquisa para benefício próprio da empresa em relação ao conhecimento e análise dos seus funcionários, através dos dados dessa pesquisa.

Palavras-chave. *Home office, tecnologia, teletrabalho.*

ABSTRACT.

Addressing issues involving technology is fundamental nowadays, as the world has been experiencing a historic moment - COVID-19 Pandemic - which caused social isolation and resulted in the need to use technology and the virtual world in our daily lives. Faced with this scenario, many companies had to be adapted to the “new normal”, which is the use of online platforms, adopting the work from home to maintain their income and continue business. This research aims to analyze the perception of employees of the Bateras Beat music school regarding the adoption of work from home during the pandemic. By using a qualitative methodology, interviews were conducted through an online questionnaire with five music school employees. The results of the interviews show that employees faced difficulties to adapt to remote work and bring as a major problem, the lack of physical space in their homes. Despite the difficulties, the results show us that the adoption of this modality has benefited employees in the optimization of time and that it has increased the productivity of some employees. Results show that, of the interviewees, none had contact with remote work before the pandemic, which increases the relevance of this research for the company's own benefit in relation to the knowledge and analysis of its employees, through the data of this research.

Keyword. *Home office, technology, telework.*

1. INTRODUÇÃO

O *home office* é um modelo empresarial, desenvolvido em ambientes que compartilham a ideia de infraestrutura do ambiente doméstico (lar), é uma expressão de origem inglesa que tem como definição “escritório em casa”, na tradução literal para a língua portuguesa. Neste formato de teletrabalho, os funcionários podem realizar suas funções no conforto de suas casas, poupando até mesmo o tempo de deslocamento até a empresa/organização, além de ser vantajoso para a própria empresa que economiza em gastos com empregados e encargos sociais, entre outras vantagens. Conforme Adalton França de Oliveira (profissional de desenvolvimento de negócios da TECBAN), “o home office é a tendência do momento”, cita em um artigo publicado em maio deste ano, dizendo que apesar de estar sendo um assunto em alta neste momento de pandemia, o home office não é algo novo no Brasil, e que já vinha sendo praticado por milhões de brasileiros em diversas empresas e setores há anos. Ele também aborda a questão dos benefícios que esta modalidade oferece, enfatizando o “tempo”, ressaltando o fato de poupar o deslocamento até o trabalho, o que disponibiliza maior quantidade de tempo livre para utilizado de outra forma.

O *home office* ou teletrabalho, é uma realidade mundial. Empresas utilizam-se dessa modalidade com a finalidade de aumentar a qualidade de vida do trabalhador para conseguir reter talentos, reduzir custos, aumentar a satisfação profissional, otimizando o tempo e dando as empresas maior flexibilidade. (ROSEMBERG, 2012). Essa modalidade já vinha crescendo cada vez mais entre as micro e pequenas empresas, devido a globalização, aumento de comércio exterior, relações internacionais e terceirização de serviços. Contudo, a pandemia do COVID-19 surpreendeu empresas do mundo inteiro, resultando no isolamento social obrigatório, o que gerou um aumento na utilização do *home office* pelas empresas físicas, não apenas como forma de contenção ao vírus e segurança dos trabalhadores, mas também como uma opção de continuar gerando renda, prestando serviços e não interromper as atividades durante a pandemia.

Muitas empresas adotaram regime de trabalho remoto. A equipe inteira ou parte dela (os grupos de risco) foi convidada a trabalhar em casa. Medida mais que apropriada para conter a disseminação do COVID-19 (ANGONESE, 2020). Pesquisas da Fundação Instituto de Administração (FIA) mostram que 67% das empresas tiveram dificuldades para aderir o home office. Isto acontece pelo fato de nem todos estarem preparados para uma mudança repentina.

A implementação de um novo sistema dentro de qualquer empresa é acompanhada de grandes desafios, pois toda mudança gera impactos (positivos e/ou negativos) tanto para a empresa como para os colaboradores. De acordo com Angonese (2020), diante dessa crise que afeta todos em todas as direções, precisamos ser rápidos em relação a mudança de hábitos e na criação de novas formas de trabalho e na gestão de equipes. Em sua matéria para o portal SEBRAE, ela disponibiliza dicas para trazer segurança e objetividade na organização da rotina de trabalho. Uma delas é focar no resultado e não no controle, ou seja, estabelecer em comum acordo com o trabalhador as atividades que são prioritárias a serem desenvolvidas e criar um cronograma de entregas, o que tem sido um grande desafio para profissionais que estão atuando recentemente nesta modalidade. Além disso, ela ressalta a

importância de oferecer todos os recursos necessários (tecnológicos, informações, etc.) para que os colaboradores exerçam as suas funções e também disponibilizar apoio técnico para o desenvolvimento das atividades. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a percepção dos colaboradores, da escola de música “Bateras Beat - Penha”, em relação a adoção do *home office* durante a pandemia.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A chamada “Revolução Industrial”, é um dos momentos históricos que, com toda certeza, gerou uma mudança radical entre as relações humanas de trabalho. Os pontos fundamentais que caracterizam a Revolução Industrial são; a mudança tecnológica e “substituição” da mão-de-obra manual pela utilização de máquinas (CARVALHO,2017). Segundo a autora, apesar de a Revolução Industrial tivesse iniciado na Europa, o processo se reproduziu para outros continentes que, em última instância, sucedeu a globalização.

A globalização está caracterizada pela união e aprofundamento das relações econômicas, culturais, sociais e política entre todos os povos do mundo, chegando ao Brasil após a ditadura militar, de 1964 a 1985, quando o mercado nacional foi aberto (BEZERRA, 2020). Desde então, o mundo vivencia diversas mudanças e transformações, principalmente na área da comunicação e tecnologia. Conforme Bezerra (2020), o avanço tecnológico talvez seja uma das principais vantagens da globalização, proporcionando trocas de informações a curto prazo, diminuindo barreiras comerciais e culturais, trazendo inovações e novas tecnologias.

A medida que a tecnologia foi avançando, a forma de comunicação, comércio e relações de trabalho também foram se adaptando ao mundo virtual. O *home office* é um exemplo de transformação nas relações sociais e de trabalho, que vem crescendo gradativamente no Brasil, sendo comum entre os profissionais na área da informática. Conforme Costa (2007), o teletrabalho surgiu no Brasil em 1970, com a crise do Petróleo, entretanto foi fortalecido a partir de 1990, com o avanço das tecnologias de informática e telecomunicações. Segundo o autor, essas tecnologias possibilitam, além de uma inovação na organização do trabalho, o formato virtual de tempo e trabalho. Isto é, o trabalho deixa de ser um destino (físico) e passa a ser uma tarefa que pode ser exercida em qualquer lugar, a qualquer tempo.

Essa modalidade surgiu com a intenção de amenizar problemas de trânsito. A partir de 1990 o assunto começou a se propagar em grande escala, principalmente em países desenvolvidos, devido a massificação da tecnologia (BERNARDINO, CARNEIRO, ROGLIO e KATO, 2009; BOONEN, 2003; COSTA, 2007).

Já para Kugelmass (1996), a administração à distância, como proposta de controle, surgiu pela primeira vez em 1857, quando Edgar Thompson descobriu que poderia usar o telégrafo da sua empresa, a estrada de ferro Penn, para gerenciar divisões remotas.

De acordo com Rosenfield e Alves (2006), o teletrabalho pode ser caracterizado como a realização de trabalho com utilização de tecnologias de informação e comunicação, à distância da empresa ou do cliente contratante de um serviço.

Com a Pandemia e a determinação de isolamento social obrigatório, as empresas foram surpreendidas com o grande desafio de adentrar ao “mundo virtual” repentinamente, como forma de dar continuidade aos negócios, gerar renda e se manter no mercado diante de uma crise econômica causada pelo vírus. A tecnologia e plataformas online se tornaram comuns nas empresas, durante este período de crise, o que levou muitas empresas a aderirem a modalidade do *home office* como forma de contenção ao Corona vírus.

Uma pesquisa realizada pelo site de notícias do UOL, em São Paulo, mostra que 94% das empresas brasileiras aprovaram o *home office*, pois afirmam terem atingido ou superado suas expectativas de resultados em relação a implementação deste novo modelo. Estes dados são apresentados na Pesquisa de Gestão de Pessoas na crise de COVID-19, realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA), entre 14 e 29 de abril, com 139 empresas brasileiras de grande, médio e pequeno porte. Segundo o IBGE, 8,7 milhões de trabalhadores desempenhavam suas atividades em casa, durante a pandemia. O fato é que as empresas e funcionários tiveram que se adaptar ao “novo normal”, concluindo que o ambiente de trabalho não está mais limitado ao espaço físico e que muitas empresas estudam a possibilidade de manter este formato pós pandemia.

É certo que o trabalho remoto oferece vantagens para as empresas e colaboradores. Uma das vantagens desta modalidade, segundo Mello (2011), seria a integração de deficientes físicos (ou pessoas com necessidades especiais), proporcionando-lhes qualidade de vida, devido ao fato de não ter que se deslocar e enfrentar dificuldades de locomoção até o local de trabalho.

Segundo Boonen (2003), os profissionais que trabalham em *home office* necessitam de automotivação, em razão de que estão expostos a desconcentrações decorrentes do espaço ao seu redor. O *home office* não é uma tarefa exercida por todos. É necessário apresentar autodisciplina, organização, decisão e gostar de estar sozinho para trabalhar (Hanashiro & Dias, 2002).

2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO HOME OFFICE

Home office é uma expressão inglesa que tem como tradução “escritório em casa”, ou seja, o profissional tem a liberdade de exercer sua função no ambiente doméstico, na sua própria casa, utilizando-se da tecnologia e ferramentas online como a internet, computadores, celulares, notebooks, entre outros aparelhos digitais, com a finalidade de trabalho. Também pode ser caracterizado como uma forma de trabalho flexível, decorrente das evoluções tecnológicas que aconteceram ao longo dos anos. Tais evoluções, como o desenvolvimento e o uso frequente da Internet, propôs uma nova forma de desenvolver o trabalho, tanto para as organizações, quanto para os trabalhadores (TASCHETTO & FROELICH, 2019).

De acordo com Chiavenato (2014), o *Home Office* é o trabalho realizado em casa não havendo a necessidade de o colaborador comparecer na organização. Segundo Jardim (2003) trabalho a distância, trabalho em casa, teletrabalho e trabalho remoto são considerados sinônimos da expressão *home office*. O *home office* é executar as atividades profissionais no mesmo ambiente em que se reside. De acordo

com Mello (1999), teletrabalho seria toda forma de trabalho realizado à distância, com o auxílio da tecnologia da informação e da comunicação (TICs).

Dentre as principais características do home office, temos: Flexibilidade de tempo, comunicação e espaço, agilidade na comunicação e no trabalho em um ambiente confortável e, uma das principais características, a otimização do tempo que o funcionário tem pelo motivo de não ter que se deslocar ao espaço físico – na empresa- para realizar o seu trabalho (HAUBRICH & FROEHLICH, 2020).

3. VANTAGENS

Uma das principais vantagens do home office (para a empresa) é a questão de redução de custos, pois diminui gastos como transportes, luz, alimentação, aluguel de infraestrutura, limpeza, telefone, entre outros gastos que envolvam os funcionários. Isto está de acordo com o que diz Rosemberg (2012), falando que as empresas adotam essa modalidade, com uma finalidade, reduzir os custos.

Pode-se dizer também, que ao aderir este formato, as empresas foram beneficiadas com mais uma opção de ferramenta de trabalho, fazendo com que aumente as formas de opções de vendas e prestações de serviços, familiarizando seus funcionários com a área da informática, fazendo com que adquiram novas competências e habilidades e valorizando seus serviços ao investir na área da tecnologia (LUNA, 2014).

Entretanto, pesquisas indicam que o home office também apresenta vantagens para os colaboradores, que influenciam diretamente em seus resultados dentro da empresa, como por exemplo; flexibilidade de horários, desempenhar sua função no conforto de suas casas, aumento do bem-estar, maior disponibilidade para a família, desenvolve autodisciplina, maior concentração, além de otimizar o tempo. Como estratégia, algumas empresas utilizam-se das economias para beneficiar os funcionários com aumento de salário, como incentivo para melhorar o desempenho e produtividade, ou até mesmo investem no desenvolvimento de novas tecnologias, novos sistemas e equipamentos que auxiliaram seus colaboradores a oferecem a melhor prestação de serviço (HAUBRICH, FROEHLICH, 2020).

Além de beneficiar empresa e funcionários, o governo também tem suas vantagens com a adoção deste tipo de modalidade, tendo em vista que aumenta as vagas de empregos virtuais, possibilitando um crescente em mão-de-obra de deficientes físicos, diminui os trânsitos e congestionamento nas cidades, resultando na diminuição da poluição do ar. Para Kanter (2009), além de reduzir o congestionamento e a poluição nas ruas, é capaz de melhorar a relação dos trabalhadores com suas famílias e com o próprio trabalho (PEREIRA, RACHID, 2020).

3.1 DESVANTAGENS

Muitas empresas tiveram que adotar o home office, durante a pandemia, por falta de “opção”, o que trouxe alguns desafios na implementação, tendo em vista que nem todos estavam preparados para tal mudança. Deve-se levar em consideração que nem todos possuem familiaridade com a tecnologia, portanto, pode-se concluir que muitas empresas sofreram para aderir ao home office pela falta de preparação dos funcionários, resistência e falta de infraestrutura. Funcionários que aderiram este novo formato de forma inesperada, relatam a dificuldade de se adaptar à nova rotina por falta de suporte, reclamam do aumento de carga horária, isolamento, falta de entrosamento e comunicação (em alguns casos), conflito entre o trabalho e vida familiar, falta de supervisão, e isso acarreta em resultados negativos para a empresa (MENDES; HASTENREITER FILHO; TELLECHEA, 2020).

De acordo com Américo (2020), uma empresa que não oferece a estrutura, equipamentos e suportes necessários para seus colaboradores exercerem este tipo de modalidade, terá consequências significativas em seus resultados, tendo em vista que esses fatores contribuem para a desmotivação dos funcionários, baixo comprometimento com os resultados da empresa, estresse, desumanização, além da dificuldade de desempenho de cada indivíduo.

A falta de espaço físico também é apontada como uma desvantagem, pois nem todos os profissionais possuem um cômodo ou local adequado em casa para realizar o home office, e diante disto precisam adaptar algum ambiente. Ter um ambiente adequado é essencial para a produtividade (ANDRADE, 2020)

Outra desvantagem de adotar este formato de trabalho é o fato de que os profissionais, na maioria dos casos, devem se automotivar, tendo em vista que estão em um ambiente diferente e expostos a desconcentrações decorrentes do novo local de trabalho (BOONEN, 2003).

4. METODOLOGIA

Este artigo, com a metodologia de natureza qualitativa, foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, reunindo informações, dados e materiais através de materiais digitais, como artigos e matérias relacionadas ao tema. Optou-se pela metodologia qualitativa pelo fato de possibilitar uma compreensão maior sobre os significados que os acontecimentos possuem para os entrevistados, de acordo com Bogdan e Bicklen (1994). Em seguida, após obter todas as informações necessárias, foi realizada coleta de dados, através de um formulário online, com cinco funcionários da empresa Bateras Beat- Penha - localizada em São Paulo - com o intuito de obter resultados que apontam quais as percepções dos funcionários em relação à adoção do *home office* durante a pandemia.

O formulário possuía nove questões, nas quais focalizam identificar quantos, dos entrevistados, já haviam tido o contato com o *home office*, quais foram os principais desafios e benefícios de adotar o trabalho remoto e qual a percepção que os funcionários tiveram em relação ao suporte oferecido pela empresa, sendo no total 5 entrevistados, todos exercendo o mesmo cargo (Instrutores de ensino).

5. RESULTADOS

O estudo de caso, foi realizado em uma das franquias da escola de música Bateras Beat. A rede de franquia da escola de música Bateras Beat está a mais de 28 anos no mercado e é considerada a maior e mais rentável do mercado brasileiro, possuindo 48 unidades em 4 continentes. A pesquisa foi realizada na unidade localizada no bairro da Penha, na cidade de São Paulo. Trata-se de uma franquia, recém-inaugurada (em fevereiro deste ano), que enfrentou o grande desafio de se adaptar ao mundo virtual durante a crise do Corona vírus, logo no início do seu negócio. Sendo uma empresa recém-inaugurada, a organização não possuía a modalidade do trabalho remoto e nem plataformas online para que os seus funcionários exercessem suas funções à distância. Tendo em vista essa problemática, foi realizado um questionário com a finalidade de analisar quais as percepções dos funcionários, desta empresa, em relação a mudança para o trabalho remoto. Segue abaixo as questões realizadas e seus respectivos resultados:

Antes de iniciar a pesquisa, foi solicitado o nome de cada entrevistado, porém não foi permitido divulgar os nomes nesta pesquisa. Isto foi solicitado para que os funcionários pudessem dar suas opiniões e respostas, livres de qualquer tipo de “pressão” e para que os resultados não fossem influenciados ao saberem que os nomes seriam expostos.

A primeira questão foi apenas para identificar o sexo dos participantes, o que resultou no total de quatro mulheres e um homem. Mantendo o sigilo de identidade, os participantes foram denominados A, B, C, D e E. Em seguida, ao questionar se os funcionários já haviam tido contato com o *home office* antes da pandemia, tivemos o resultado de 100% dos entrevistados afirmando que não.

Também foi questionado sobre o nível de dificuldade que os funcionários tiveram para se adaptar ao *home office* e de acordo com as respostas foi possível identificar que apenas uma pessoa obteve um alto nível de dificuldade para se adaptar ao trabalho remoto, sendo ela o entrevistado “E”, concluindo que a 40% tiveram facilidade de se adaptar, enquanto 60% enfrentaram um pouco mais de dificuldade na adaptação.

FIGURA 1- Nível de dificuldade para se adaptar ao trabalho remoto.

FONTE: Elaborado pelos autores (2020)

Na quarta questão, foi perguntado “Qual o principal desafio de trabalhar em casa? ”. Para A, B e E, o principal problema era relacionado ao espaço físico para trabalho, D relatou que sua maior dificuldade era em relação a não conseguir manter uma rotina de trabalho regular e o último entrevistado (C) respondeu que era a “falta de suporte”.

Como principal problema, entre os funcionários da escola de música, está a “falta de espaço físico” em casa. Esses funcionários comprovam o que diz Andrade (2020), que nem todos os profissionais têm um espaço físico adequado em suas casas e isso é de extrema importância para a produtividade.

O fator da ausência de autodisciplina em relação a manter uma rotina regular de trabalho em casa, se relaciona com a ideia de Angonese (2020), que cita a necessidade das pessoas serem rápidas em relação à mudança de hábitos e na criação de novas formas de trabalho, ou seja, é compreensível a dificuldade deste funcionário (a), até mesmo pelo fato de não ter tido contato com o home office anteriormente, porém, o cenário em que o mercado se encontra devido à crise, exige este esforço e mudança de comportamento de maneira imediata, tendo em vista que muitos funcionários (em diversas empresas no mundo inteiro) perderam seus empregos devido à crise, e as pessoas que não conseguem se adaptar com a nova realidade virtual correm risco em relação aos seus empregos.

O último participante revelou que a falta de suporte foi a sua maior dificuldade, o que remete ao que já foi mencionado, que a falta de suporte influencia negativamente nos resultados do funcionário (AMÉRICO, 2020).

A quinta questão aborda os principais benefícios do *home office*, na percepção dos funcionários, e o principal benefício apontado foi a otimização do tempo, contendo quatro votos, pela possibilidade de trabalhar em casa sem ter que se deslocar para a empresa. Já o entrevistado D escolheu a opção “bem-estar”, segundo ele, trabalhar em casa ajuda no aumento do bem-estar.

De acordo com a análise da sexta questão, pode-se concluir o motivo de três dos funcionários terem apontado a “falta de espaço físico” como o principal problema, pois ao perguntar se tinham um espaço dedicado para trabalhar em casa, A, B e E responderam que não, já C e D responderam que sim. Em seguida, a pergunta foi se os funcionários se sentiam mais produtivos no home office, tendo como resultado B, C e D responderam que sim e A e E disseram que não. Podemos concluir, ao analisar esta questão, que os mesmos funcionários que apontaram a dificuldade de falta de espaço físico, são os mesmos que responderam que não se sentem mais produtivos na modalidade de trabalho remoto, o que se enquadra, mais uma vez, na ideia de Andrade (2020), no que diz da relação do espaço físico e a produtividade.

Ao abordar a questão de equipamentos para a fim de trabalhar em casa, todos os participantes apontaram que a escola de música disponibilizou os equipamentos necessários para que todos conseguissem trabalhar de suas casas. Para encerrar, foi indagado aos entrevistados qual era o nível de satisfação em relação ao suporte que a empresa oferece no trabalho remoto, A, B, D e E responderam que estavam satisfeitos e C se colocou como “Indiferente”, sendo o mesmo citar a dificuldade por “falta de suporte” em uma questão anterior.

6. CONCLUSÃO

De um modo geral, pode-se concluir que a pandemia do COVID-19 impactou o ambiente organizacional. Isso resultou em mudanças dentro no mercado de trabalho, como por exemplo, o crescimento da adoção do home office por empresas físicas. Embora, de acordo com as pesquisas realizadas, o home office não seja uma novidade, trouxe um grande impacto nas rotinas de milhares de empresas que adotaram esse formato como uma “saída” para enfrentar a crise, isolamento social e os demais problemas causados pelo vírus. Isto influenciou diretamente nas mudanças de relações de trabalho, fazendo com que funcionários do mundo inteiro se adaptassem ao “novo normal”, o mundo virtual.

Em relação à empresa Bateras Beat, os resultados das pesquisas apontam que os funcionários tiveram dificuldades em relação à adoção do home office, porém pode-se observar que as dificuldades estão relacionadas às condições (recursos) pessoais de cada indivíduo, pois todos afirmam terem recebido os equipamentos necessários, porém alguns reclamam pela falta de espaço físico em suas casas, uma variável que não há como a empresa se envolver. Apesar de o trabalho remoto ter sido aprovado pela maioria das empresas, devemos levar em conta o segmento e área de atuação de cada organização. A escola de música, por exemplo, sofreu dificuldades em relação à adoção do trabalho remoto pelo fato dos entrevistados serem professores de instrumentos musicais, que estão acostumados a darem aulas práticas presenciais e foram surpreendidos por algo que nunca tiveram contato antes. Sendo assim, podemos concluir que a falta de preparo também interfere no desempenho do profissional neste formato de trabalho, ainda mais para professores que precisam prestar um serviço através de uma ferramenta que não estavam habituados a utilizar. Contudo, a pesquisa nos mostra também a percepção de maneira positiva ao *home office*, apresentando como principal vantagem a otimização do tempo, pelo fato de não ter que deslocar para o trabalho, além de aumento de produtividade em três dos participantes, o que é algo benéfico tanto para a empresa, como para os próprios funcionários.

A pesquisa realizada pode beneficiar a empresa em relação à proximidade e conhecimento de seus funcionários, auxiliando na tomada de decisões futuras em relação a manter ou não o *home office* após a pandemia. Foi apresentado prós e contras, na percepção dos funcionários, e com isso é possível analisar a necessidade de cada um, o que pode ser melhorado ou modificado. A empresa Bateras Beat ganhou mais uma ferramenta de vendas e prestação de serviço; a plataforma online, e pensa em manter este formato como mais uma opção para professores e alunos, pois as aulas online já são uma realidade na empresa e alunos que aderiram este formato de aula pretendem continuar até a conclusão do curso. Novos estudos poderão revelar o impacto do *home office* na empresa no longo prazo.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por sempre estar ao meu lado, em todas as áreas da minha vida, me presenteando com a rica oportunidade em poder ingressar em uma faculdade pública e ter me capacitado ao longo desses anos para estar chegando ao meu último semestre e concluindo o meu curso.

Agradeço aos meus pais, que são a minha base e meus maiores exemplos, por todo cuidado, carinho, paciência, conselhos e por todo apoio na minha vida acadêmica.

Agradeço a todos os meus professores que me acompanharam em toda trajetória, em especial, ao professor Paulo que aceitou me auxiliar e orientar no desenvolvimento deste artigo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gustavo. **Os maiores desafios do Home Office e como superá-los.** Disponível em: <https://digilandia.io/home-office/desafios-do-home-office/>. Acesso em: 5 de out. 2020

BARROS, Alexandre Moço; SILVA, José Roberto Gomes da. **Percepções dos indivíduos sobre as consequências do teletrabalho na configuração home-office: estudo de caso na Shell Brasil.** Cadernos Ebape. BR, v. 8, n. 1, p. 71-91, 2010.

BRANT, Raquel; MOURÃO, Helena Cardoso. **DESAFIOS DO TELETRABALHO NA PANDEMIA COVID-19: QUANDO O HOME VIRA OFFICE.** Caderno De Administração, v. 28, n. Edição E, p. 71-75, 2020.

GATTI, Daniele Pala et al. **Home Office: vantagens, desvantagens e desafios para empresas e funcionários.** Revista de Administração do UNIFATEA, v. 16, n. 16, 2018.

HAUBRICH, Deise Bitencourt; FROEHLICH, Cristiane. **Benefícios e desafios do home office em empresas de tecnologia da informação.** Revista Gestão & Conexões, v. 9, n. 1, p. 167-184, 2020.

HOME OFFICE: veja como criar um escritório virtual para sua empresa. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/home-office-veja-como-criar-um-escritorio-virtual-para-sua-empresa,393a6eaecc801710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 20 de out. 2020

LUNA, Roger Augusto. **Home Office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos.** Revista Pensar Gestão e Administração, v. 3, n. 1, 2014.

MELLO. **Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia.** Disponível em: <https://blog.fastformat.co/como-fazer-citacao-de-artigos-online-e-sites-da-internet/>. Acesso em: 10 de out. 2020

SANTOS, Ester Amaral Cunha et al. **Home Office: Ferramenta para continuidade do trabalho em meio a pandemia COVID-19. 2020.**

SILVA, Rosa Jussara Bonfim. **REFLEXÕES ACERCA DO TRABALHO HOME OFFICE OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19.** HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM), v. 25, n. 1, p. 153-168, 2020.